

Guia Básico para Escrever Artigos de Análise Bibliométrica e Revisão Sistemática

Michele Nascimento Jucá

1. Objetivos do material

- Como acessar as bases da Capes – via site da biblioteca
- Apresentação da base de dados – Web of Science e Scopus – regras/filtros de pesquisa e extração dos arquivos para softwares de análise bibliométrica
- Compreensão das fronteiras dos conteúdos/objetivos de análise artigos de análise bibliométrica/meta análise (análise descritiva) e revisão sistemática (identificação de novas lacunas do conhecimento)
- Identificação de artigos com metodologias semelhantes nas bases da Capes
- Instalação dos softwares R
- Extração dos arquivos e consolidação das bases Scopus e WoS
- Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final
- Importação do arquivo para o Biblioshiny

2. Análise bibliométrica, bibliometria ou metanálise

O termo metanálise é de difícil definição. Algumas vezes ele aparece significando uma revisão completa, que inclui busca na literatura, extração de dados e combinação dos dados quantitativos. Outras vezes o termo é restringido à descrição da síntese quantitativa de diferentes estudos de uma revisão. Há autores que descrevem metanálise como uma revisão sistemática quantitativa; outros, mais especificamente, como a combinação estatística de pelo menos dois estudos, para produzir uma estimativa única.

A metanálise também se confunde com análise bibliométrica ou bibliometria, sendo uma metodologia de contagem sobre conteúdos bibliográficos, na sua essência. Portanto, o método não é baseado na análise de conteúdo das publicações, tendo o foco na quantidade de vezes em que os respectivos termos aparecem nas publicações ou a quantidade de publicações contendo os termos rastreados. A identificação do número de vezes em que termos são encontrados indicaria o nível de atividade de pesquisa sobre o tema.

Em síntese, a bibliometria é um método de análise quantitativa para a pesquisa científica. Os dados elaborados por meio dos estudos bibliométricos mensuram a contribuição do conhecimento científico derivado das publicações em determinadas áreas. Essa técnica possibilita o auxílio no processo de tomada de decisões, pois permite explorar, organizar e analisar grandes massas de dados que, caso não sejam avaliadas com algum método mais estruturado, não gerariam resultados objetivos para a escolha de temas a serem investigados.

3. Revisão sistemática

Há dois tipos principais de revisões: narrativas e sistemáticas. Revisões narrativas não utilizam metodologia definida a priori para seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e interpretação. Dessa forma, a revisão pode refletir o ponto de vista dos autores ou seus conflitos de interesse (de cunho financeiro ou não), e os artigos referenciados podem ter sido escolhidos com base a defender esses argumentos.

Já a revisão sistemática da literatura, revisão bibliográfica sistemática ou simplesmente revisão sistemática é um método utilizado na avaliação de um conjunto de dados provenientes de diferentes estudos que tem por objetivo realizar uma revisão crítica do que já foi publicado por um determinado tema. Ela busca coletar toda a evidência empírica que se encaixa em critérios de elegibilidade pré-definidos, com o objetivo de responder a uma questão específica.

Além disso, ela utiliza métodos sistemáticos que são selecionados com o objetivo de minimizar vieses. Tal fato fornece resultados mais confiáveis, com os quais conclusões podem ser feitas, decisões tomadas e lacunas do conhecimento identificadas.

O método de revisão sistemática foi originalmente utilizado em estudos de medicina. Porém outras ciências também se apropriaram dele. Esse tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento de outros estudos, indicando novos rumos para futuras em uma área.

4. Análise bibliométrica x revisão sistemática

A realização de um estudo de revisão sistemática requer uma análise bibliométrica. Entretanto, enquanto a análise bibliométrica se limita a realizar uma estatística descritiva (análise quantitativa) dos artigos da amostra, a revisão sistemática identifica as lacunas do conhecimento (análise qualitativa) sobre o tema.

Entre as vantagens de ambos métodos, destacam-se: a) possibilidade de replicação do processo de pesquisa por outros pesquisadores, b) revisão da literatura de uma forma estruturada – sendo especialmente importante para pesquisadores não muito experientes, c) compreensão dos principais aspectos relacionados ao tema de pesquisa, d) possibilidade de continuidade da pesquisa - por outros pesquisadores - sobre esse mesmo tema, a partir das lacunas identificadas (*hot topics*).

5. Principais leis da bibliometria

A bibliometria é uma área de estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita. Para tanto, ela investiga os “dados demográficos” dos estudos – ex: nome do periódico e ano da publicação, nome dos autores e países das instituições às quais eles estão associados, palavras-chaves, citações dos periódicos e autores etc. A análise bibliométrica pode ser feita por meio de *softwares*, tais como R/RStudio/Biblioshiny, CiteSpace e VOSviewer. Entre os referidos “dados demográficos”, os mais relevantes são periódicos, autores e palavras-chave, cujas principais leis são:

5.1 Lei de Bradford: Produtividade de periódicos

Concentra sua descrição no comportamento repetitivo das ocorrências de um determinado campo do saber. Bradford observou que poucos periódicos produzem muitos artigos e muitos periódicos produzem poucos artigos

Ferramenta: Biblioshiny

Referência seminal: Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering*, 137, 85-86.

5.2 Lei de Lotka: Produtividade científica de autores

Lotka descobriu que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. De forma contrária, um grande número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores.

Em síntese, poucos produzem muito, e muitos produzem pouco de forma que, quando se põe na balança a produção dos dois, o peso é igualado.

Referência seminal: Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323. <https://www.jstor.org/stable/24529203>

Ferramenta: Biblioshiny

5.3 Leis de Zipf: Frequência de palavras

Ele encontrou uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. O autor concluiu que existe uma regularidade fundamental na seleção e uso das palavras e que um pequeno número de palavras é usado muito mais frequentemente

Referência seminal: Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology*. Addison-Wesley Press

Ferramenta: <https://rankwords.en.download.it/>

6. Identificação das lacunas do conhecimento

Há abordagens e ferramentas variadas para identificação das lacunas do conhecimento. Certamente, esse processo se inicia com a análise bibliométrica. Entretanto, há autores que elaboram uma matriz de (sub) categorização. A definição da quantidade e tipos de categorias (meaning) e subcategorias (cryptograph) depende essencialmente da análise dos artigos de sua amostra final. Entretanto, as diretrizes principais para definição das categorias são: a) escrever as categorias na mesma sequência dos itens de um artigo – introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão; b) entre as subcategorias, deve-se incluir uma última denominada de outros; c) inclusão de uma última categoria de avenidas para estudos futuros - sugerida pelos autores dos artigos - a ser comparada com suas próprias análises.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 1: Pinto, S.O., & Sobreiro, V.A. (2022). Literature review: Anomaly detection approaches on digital business financial systems. *Digital Business*, 2(2), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100038>.

Table 3
Classification and coding framework.

Classification	Meaning	Codes			
1	Economic Context.	1A - Mature economy. 1B - Non-mature economy. 1C - Not informed. 1D - Not applicable.	5	Focus.	5D - Financial transactions. 5E - Financial statements. 5F - Stocks and commodities. 5G - Others. 5H - Not applicable. 6A - Real.
2	Geographical Research Location.	2A - America. 2B - Europe. 2C - Asia. 2D - Africa. 2E - Oceania. 2F - All continents. 2G - Others. 2H - Not applicable.	6	Dataset Used.	6B - Synthetic/Artificial. 6C - Others. 6D - Not applicable. 7A - Restricted access. 7B - Unrestricted access. 7C - Others. 7D - Not applicable.
3	Research Method.	3A - Qualitative. 3B - Quantitative. 3C - Conceptual. 3D - Modelling. 3E - Survey. 3F - Others quantitative approaches. 3G - Single case study. 3H - Multiple case study.	7	Availability.	8A - Machine learning. 8B - Statistics. 8C - Bayesian statistics. 8D - Benford's law. 8E - Graph methods (visual). 8F - Computer simulations. 8G - Others. 8H - Not applicable.
4	Application Area.	4A - Banking. 4B - Actuarial. 4C - Financial market. 4D - Social security. 4E - Financial accounting. 4F - Others. 4G - Not applicable. 5A - Credit card. 5B - Insurance. 5C - Financial welfare benefits. 5D - Financial transactions.	8	Technique Used.	9A - One. 9B - Two. 9C - Three. 9D - Four or more. 9E - Others. 9F - Not applicable. 10A - Health sciences. 10B - Life sciences. 10C - Physical sciences and engineering. 10D - Social sciences and humanities.
			9	Number of Strategies.	
			10	Journal's Subject Category.	

Após a elaboração dessa matriz, dá-se início a classificação de até 3 subcategorias, por categoria, para cada artigo.

Table 4
Categorized articles based on the classification and coding framework.

Selected Articles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Al-Hashedi and Magalingam (2021).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10C
Andor and Bohák (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Arboleda et al. (2018).	1B	2A	3G	4E	5E/5G	6A	7A	8D	9A	10C
Aruzzi et al. (2018).	1A	2B	3B/3D	4A	5D	6A	7A/7B	8B	9A	10D
Asha and Suresh Kumar (2021)	1C	2B	3A	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10A
Ausloos et al. (2021).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B/8G	9B	10D
Azevedo et al. (2021).	1B	2A	3B/3G	4D	5C/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Badal-Valero et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D	6A	7C	8A/8D	9B	10C
Baesens et al. (2021).	1C	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Baker et al. (2017).	1A	2B	3G	4A/4E	5F	6A	7B	8H	9A	10D
Byers et al. (2021).	1C	2G	3B	4C	5F	6A	7B	8A	9A	10C
Canhoto (2021).	1A	2B	3G	4A	5D	6A	7A	8A/8G	9B	10D
Carmona et al. (2019).	1A	2A	3A	4A	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Carneiro et al. (2017).	1C	2G	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A	9C	10C
Carta et al. (2019).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Chen et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4A	5A	6C	7B	8A/8B	9B	10C
Climent et al. (2019).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Druciá et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Forough and Momtazi (2021).	1B/1C	2A/2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9B	10C
Gianini et al. (2020).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7A	8A/8G	9B	10C
González-Sánchez (2021).	1A/1B	2F	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Houdek (2020).	1D	2H	3C/3H	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10D
Jurgovsky et al. (2018).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7C	8A	9A	10C
León (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A/6B	7A	8A/8G	9B	10D
León et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10D
Lin et al. (2018).	1B	2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Lucas et al. (2020).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Mamede and Malaquias (2017).	1B	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Misra et al. (2020).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10C
Nikkei (2020).	1A	2B	3A	4A	5A/5D	6A	7B	9G	9A	10C
Parnes (2020).	1A	2A	3A/3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B/8E	9A	10D
Patil et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7C	8A/8F	9B	10C
Pourhabibi et al. (2020).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10D
Rocha-Salazar et al. (2021).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10C
Rtayli and Enneya (2020).	1C	2B/2G	3B/3D	4A	5A	6A/6B	7A/7B	8A/8G	9C	10C
Rubio et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7C	8A	9A	10D
Sá et al. (2018).	1B	2A	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A/8B	9B	10C
Sabetti and Heijmans (2021).	1A	2A	3B	4E	5D	6A/6B	7D	8A	9A	10D
Severino and Peng (2021).	1B	2A	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Shi et al. (2018).	1B	2A/2B/2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Singh and Best (2019).	1C	2G	3A/3G	4A	5D	6A	7A	8E/8F	9B	10D
Stripling et al. (2018).	1C	2B	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Subudhi and Pamigrahi (2020).	1A	2A	3B	4B	5B	6A	7B	8A	9B	10C
Tardelli et al. (2021).	1A	2A	3B/3G	4C	5F	6A	7B	8A	9B	10C
Wang and Xu (2018).	1B	2C	3B	4B	5B	6A	7A	8A/8G	9B	10C
Yan et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4B	5B	6A/6B	7A/7B	8A/8B/8F	9D	10B
Zhai et al. (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Zoričák et al. (2020).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A/8B	9C	10D

7. Definição da amostra

Num artigo de análise bibliométrica e revisão sistemática, os dados a serem analisados são os próprios artigos, relacionados ao tema de pesquisa de interesse. Logo, o primeiro passo consiste em identificar uma amostra inicial que deve ser reduzida a uma amostra final, a partir de determinados critérios. O sucesso na obtenção dessa amostra refere-se a inclusão das palavras-chaves mais adequadas.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 2: Khizar, H. M. U., Iqbal, M. J., Khalid, J., & Adomako, S. (2022). Addressing the conceptualization and measurement challenges of sustainability orientation: A systematic review and research agenda. *Journal of Business Research*, 142, 718-743. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.029>

3.2.1. Sample selection

After finalizing a comprehensive search strategy (see Fig. 1), we performed the keyword searching in Web of Science and Scopus on 20-06-2021. **Our initial search resulted in 376 articles (Scopus = 208; WOS = 168).** After that, we limited the search results by applying two search criteria: (i) language – English, (ii) type – Articles + Reviews. At this stage, we developed an initial database of 323 papers (Scopus = 176; WOS = 147) **and discarded the duplicate studies (n = 132).** Subsequently, **we reviewed the title and abstract of all the identified papers (n = 191)** to establish their general relevance to be included in this review. As a result, we discarded 89 studies not fulfilling the relevancy and scope of the topic, i.e., business sustainability orientation. [...] By consensus, consistent with the triple bottom line approach, we excluded all those studies that have either focused on a single aspect of sustainability in isolation (n = 16) or drawn SO investigations into crowd-funding research (n = 12). **Subsequently, two authors independently performed an in-depth review of all the remaining articles (n = 74)** to identify the given definitions and measurements of SO, and tagged descriptive coding of all the articles. [...] By consensus, we selected 47 articles that fulfill the inclusion criteria and come under the scope of this review. [...] **Therefore, the final sample increased to 53 journal articles**, marked with an asterisk (*) in the reference section. Fig. 2 below depicts an overall summary of the rigorous data collection process.

<p>Keywords (KW)</p>	<p>Preliminary set – sustainable orientation pro-sustainability orientation eco-sustainability orientation strategic sustainability orientation orientation towards sustainable development social sustainability orientation environmental sustainability orientation</p>	<p>Search Syntax – (title-abs-key (“sustainab* orientation”) and (limit-to (language, “english”)) and (limit-to (doctype, “ar”) or (limit-to (doctype, “re”))) Boolean operators “AND” “OR” used Wildcard/Truncation * used</p>
<p>Search Engines/ Databases (DB)</p>	<p>DB1 - Web of Science DB2- Scopus DB1- Google Scholar (for Preliminary search & snowballing)</p>	
<p>Exclusion criteria (EC)</p>	<p>EC1- KW not appeared in the title, abstract, keywords EC2- Books, conference preceding, editorials, letter, essays EC3- Not in English EC4- duplicate studies EC5- beyond the scope of business and management EC6- not provided the definition &/or measurements of SO</p>	
<p>Inclusion criteria (IC)</p>	<p>IC1- KW appeared in the title, abstract, keywords IC2- be published in any of the selected databases IC3- be a journal article – empirical or theoretical IC4- be in the English language IC5- published on or before June 20, 2021 IC6- definition &/or measurements of SO construct is given</p>	

Fig. 1. Search strategy (keywords, databases, and inclusion/exclusion criteria).

Fig. 2. Sample selection process.

8. Acesso às bases de dados de artigos

Há duas principais bases de dados no Mackenzie para obtenção dessa amostra de artigos – Web of Science (WoS) e Scopus. Para acessar ambas, basta acessar à página principal do site do Mackenzie e seguir os seguintes passos:

8.1 Clicar em Biblioteca/Recursos de pesquisa/Portal da Capes

8.2 Clicar em periódicos: retângulo com barras verticais coloridas

8.3 Clicar em Acesso CAFe

8.4 Seleccione a instituição UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE e depois clicar em ENTENDI (na barra preta inferior) e em ENVIAR

8.5 Digitar seu número de matrícula/DRT (no campo de Login) e senha (a mesma do email do Mackenzie)

8.6 Escolher a forma como deseja compartilhar as informações de utilização

8.7 Em ACERVO, clicar em Lista de bases e coleções

The screenshot shows the homepage of the Portal Periódicos CAPES. At the top, there is a navigation bar with the logo 'gov.br' and 'Ministério da Educação/CAPES'. Below it, the 'CAPES PERIÓDICOS.' logo is displayed. A search bar is present with the text 'Olá. O que você está procurando?'. A dropdown menu is open, showing three options: 'Lista de bases e coleções' (highlighted with a red box), 'Lista de livros', and 'Lista de periódicos'. Below the search bar, there is a section titled 'Aqui você encontra conteúdo científico diversificado para deixar sua pesquisa ainda melhor.' and a 'Destques' section featuring a banner for a 'TREINAMENTO ESPECIAL ELSEVIER' on April 27th.

The screenshot shows the 'Lista de bases e coleções' page. The page title is 'Lista de bases e coleções'. Below the title, there is a paragraph explaining the section's purpose: 'Esta seção reúne uma gama de conteúdo técnico-científico, como coleções de periódicos, bibliotecas e repositórios digitais e bases de dados nacionais e internacionais. Ela disponibiliza acesso a materiais diversos como: artigos, resumos, referências, estatísticas, teses, dissertações, material audiovisual, dentre outros. A pesquisa por bases e coleções permite a consulta de três formas: por título, por área do conhecimento ou avançada. Na primeira aba, busca por título, é possível localizar um conteúdo pelo nome, letra inicial ou verificar a lista completa. Caso a consulta seja realizada por área do conhecimento, são apresentadas as subáreas e a quantidade de conteúdo disponível em cada uma. A busca avançada permite associar campos como editor responsável, tipo de conteúdo, bases nacionais ou de acesso gratuito. Os treinamentos on-line do Portal de Periódicos da CAPES são gratuitos e ensinam como otimizar a pesquisa por meio de cada tipo de busca.' Below the text, there is a search form with three tabs: 'Busca por título', 'Busca por área do conhecimento', and 'Busca avançada'. The 'Busca por título' tab is active. The search form includes a text input field, a dropdown menu for categories (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Outro(a) | VER TODAS), and radio buttons for search criteria: 'Contém a palavra' (selected), 'Inicia com a palavra', and 'Palavra exata'. There are 'Enviar' and 'Limpar' buttons at the bottom of the search form.

8.8 Clicar nas letras S e escolher Scopus

8.9 Clicar nas letras W e escolher Web of Science

9. Dicas de como realizar as buscas das palavras-chave

- A pesquisa se inicia com a delimitação das keywords de busca;
- O uso de keywords adequadas é fundamental para a qualidade da busca e do trabalho!
- Considere as seguintes características para delimitar as keywords:
 - Uso de termos diferentes para o mesmo assunto a ser pesquisado;
 - Uso de termos que possam conter diferenças na forma de escrever. Ex: score(s)
- Deve-se utilizar os termos BOOLEANOS para combinação de palavras e expressões nas buscas. Os termos booleanos são palavras cujo objetivo é definir como deve ser a combinação de termos e expressões de uma pesquisa em um sistema de busca.
- Dois termos BOOLEANOS:
 - AND / E - Função de restringir a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo E o outro.
 - OR / OU - Função de ampliar a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo OU o outro.
- Para as keywords de busca, asteriscos (*) e aspas ("") podem ser utilizados da seguinte forma:
 - Asteriscos (*)
Função de buscar as palavras pela sua raiz, mas com diversos sufixos possíveis.
Exemplo:
score* incluirá tanto score quanto scoreS
 - Aspas (" ")
Função de buscar expressões exatamente da forma como foram escritas.
Exemplo:
ESG score* - os resultados apresentarão trabalhos que possuem os termos “ESG” e “score*” separados.
“ESG score*” - os resultados apresentarão trabalhos que falam dos scores de ESG

10. Extração da amostra de artigos da base Scopus

9.1 No campo Article title, Abstract, Keywords, digitar as seguintes palavras-chave: ESG and “financial performance”

9.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Years – 2021 e 2022; b) Subject Area - Business, Management and Accounting; c) Document Type – Article; d) Source type – Journal; e) Language – English → Clicar em Limit to → Total da amostra: 93 artigos

9.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em All; b) Clicar em Export; c) Em What information do you want to export, clicar nas 3 opções: Citation information + Bibliographical information + Abstract & keywords; d) Em Select your method of export, clicar em BibTeX; e) Clicar em Export

9.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\scopus.bib. **Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\scopus.bib**

Export document settings

You have chosen to export 93 documents

Select your method of export

MENDLIFY
 Export to EndNote Reference Manager
 RIS Format
 CSV
 BibTeX
 Plain Text
ASCII HTML

What information do you want to export?

<input checked="" type="checkbox"/> Citation information	<input checked="" type="checkbox"/> Bibliographical information	<input checked="" type="checkbox"/> Abstract & keywords	<input type="checkbox"/> Funding details	<input type="checkbox"/> Other information
<input checked="" type="checkbox"/> Author(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Affiliations	<input checked="" type="checkbox"/> Abstract	<input type="checkbox"/> Number	<input type="checkbox"/> Tradenames & manufacturers
<input checked="" type="checkbox"/> Author(s) ID	<input checked="" type="checkbox"/> Serial Identifiers (e.g. ISSN)	<input checked="" type="checkbox"/> Author keywords	<input type="checkbox"/> Acronym	<input type="checkbox"/> Accession numbers & chemicals
<input checked="" type="checkbox"/> Document title	<input checked="" type="checkbox"/> PubMed ID	<input checked="" type="checkbox"/> Index keywords	<input type="checkbox"/> Sponsor	<input type="checkbox"/> Conference information
<input checked="" type="checkbox"/> Year	<input checked="" type="checkbox"/> Publisher		<input type="checkbox"/> Funding text	<input type="checkbox"/> Include references
<input checked="" type="checkbox"/> EID	<input checked="" type="checkbox"/> Editor(s)			
<input checked="" type="checkbox"/> Source title	<input checked="" type="checkbox"/> Language of original document			
<input checked="" type="checkbox"/> volume, issue, pages	<input checked="" type="checkbox"/> Correspondence address			
<input checked="" type="checkbox"/> Citation count	<input checked="" type="checkbox"/> Abbreviated source title			
<input checked="" type="checkbox"/> Source & document type				
<input checked="" type="checkbox"/> Publication Stage				
<input checked="" type="checkbox"/> DOI				
<input checked="" type="checkbox"/> Open Access				

11. Extração da amostra de artigos da base Web of Science (WoS)

10.1 No campo Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keywords Plus), digitar as seguintes palavras-chave: ESG and “financial performance”

10.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Anos – 2021 e 2022; b) Tipos de documento – Artigos; c) Categorias da Web of Science – Business e Business Finance; d) Idiomas – English → Clicar em Refinar → Total da amostra: 146 artigos

10.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em Adicionar à lista de itens marcados; b) Adicionar à lista de itens marcados os Registros de 1 até 146 e Clicar em Adicionar, c) Clicar em exportar - Escolher a opção BibTeX; d) Clicar em Registros de 1 até 146; e) Em Gravar conteúdo, escolher a opção de Registro completo e Referências citadas; f) Clicar em exportar.

10.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\savedrecs.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\savedrecs.bib

12. Overview dos artigos no ambiente online da Scopus

12.1 Clicar em All e em Analyze search results

Analyze search results

[Back to results](#)

[Export](#) [Print](#) [Email](#)

TITLE-ABS-KEY (esg AND "financial performance") AND ((PUBYEAR = 2022 OR PUBYEAR = 2021) AND (LANGUAGE (english))) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j"))

93 document results

Select year range to analyze: 2021 to 2022 [Analyze](#)

Click on cards below to see additional data.

13. Overview dos artigos no ambiente online da Web of Science (WoS)

13.1 Clicar em Analisar Resultados

13.2 Escolher o filtro de análise – ex: Categorias da Web of Science

13.3 Escolher o filtro de análise – ex: Títulos da publicação

14. Instalação do software R

- Baixe e instale a versão mais recente do R, clicando em <https://cran.r-project.org>
- Clicar em Download R for Windows

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)

- Clicar em Install R for the first time

R for Windows

Subdirectories:

- [base](#)
- [contrib](#)
- [old contrib](#)
- [Tools](#)

Binaries for base distribution. This is what you want to **install R for the first time**.

Binaries of contributed CRAN packages (for R 3.4.x).

Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 3.4.x).

Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

- Clicar em Download R 4.2.3 for Windows (77 megabytes, 64 bit)

R-4.2.3 for Windows

[Download R-4.2.3 for Windows \(77 megabytes, 64 bit\)](#)

[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)

This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Windows Server 2016. On older systems, UCRT has to be installed manually from [here](#).

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [fingerprint](#) on the master server.

15. Exclusão de artigos duplicados - Scopus e Web of Science – no R

15.1 Passo 1 - Instalação dos pacotes básicos do R e Bibliometrix

```
install.packages("openxlsx")
```

Obs: Se o sistema perguntar: Would you like to use a personal library instead? Clique em YES e depois escolha a opção Brazil (SP 1) [https] e Clicar em OK

```
install.packages("bibliometrix")
```

```
library("bibliometrix")
```

15.2 Passo 2 - Consolidação das bases de dados no R

```
file <- c("scopus.bib")
```

```
M <- convert2df(file, dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
file <- c("savedrecs.bib")
W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
```

15.3 Passo 3 - Exclusão dos artigos duplicados no R e download do arquivo final - em .xlsx

```
Database<-mergeDbSources(M,W, remove.duplicated = TRUE)
View (Database)
dim(Database)
```

```
library(openxlsx)
```

```
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```

The screenshot shows two windows from an R environment. The left window is the R Console, displaying the following code and output:

```
Generating affiliation field tag AU_UN from C1: Done!
> file <- c("savedrecs.bib")
> W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
Converting your wos collection into a bibliographic dataframe
Done!
Generating affiliation field tag AU_UN from C1: Done!
> Database<-mergeDbSources(M,W, remove.duplicated = TRUE)
53 duplicated documents have been removed
> View (Database)
> dim(Database)
[1] 186 28
> library(openxlsx)
> write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```

The right window is titled "Data: Database" and displays a table with 19 rows and 3 columns. The first column is labeled "row.names" and contains numbers 1 through 19. The second and third columns contain author names, years, and journal titles.

row.names	Author	Journal Title
1	CHEN HM, 2022,	J CLEAN PROD
2	LIU P, 2022,	J CLEAN PROD
3	MCCAHERY JA, 2022,	EUR BUS ORG LAW REV
4	LEE ET, 2022,	ASIAN J BUS ETHICS
5	HARASHEH M, 2022,	GLOBAL BUS REV
6	KIM YHA, 2022,	EMERG MARK REV
7	LESTARI NIG, 2022,	BUS STRAT DEV
8	MANSOURI S, 2022,	J BUS VENTURING
9	ZHOU G, 2022,	BUS STRATEGY ENVIRON
10	KUMAR A, 2022,	BUS STRATEGY ENVIRON
11	ADEMI B, 2022,	J GLOB RESPONSIB
12	BARKO T, 2022,	J BUS ETHICS
13	LA ROSA F, 2022,	INT J ACCOUNT INF MANAGE
14	NIRINO N, 2022,	MANAGE DECIS
15	EGURLA K, 2022,	FINANCE INDIA
16	GULL AA, 2022,	CORP SOC RESPONSIB ENVIRON MANAGE
17	BODHANWALA S, 2022,	SOC RESPONSIB J
18	SHAMSUDDOHA M, 2022,	J BUS RES
19	BUALLAY A, 2022,	MANAG FINANAC

Obs: No seu diretório **C:\Users\SEU NOME\Documentos**, devem aparecer três arquivos, sendo:

15.4 Passo 4 – Acesso ao Biblioshiny no ambiente web a partir do R

Obs: O arquivo Database.xlsx será salvo em C:/Usuários/SEU NOME/Documentos

biblioshiny()


```

RGui (64-bit) - [R Console]
Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda

> Database<-mergeDbSources(M,W, remove.duplicated = TRUE)

53 duplicated documents have been removed
> View (Database)
> dim(Database)
[1] 186 28
>
> library(openxlsx)
>
> write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
> biblioshiny()
Carregando pacotes exigidos: shiny
  
```

Obs: Deve abrir a seguinte página no seu ambiente web:

